

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17260031

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance

<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

BASE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICA:

Instituição de Ensino Superior: Dados da Receita, Evasão e
Inadimplência

Alan Guilhermino da Silva da UPM
Alexandra Ferreira Moura da UPM
Dr. Edimilson Costa Lucas da UPM
Dr. Arnaldo R. A. Vallim Filho da UPM
Dr. Adilson Carlos Yoshikuni da UPM

Como referenciar:

Silva A. G.; Moura, A. F.; Lucas, E. C.; Vallim Filho, A. R. A., Yoshikuni, A. C. (2025). Base de dados utilizada na dissertação: ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO, 2025. UPM. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI/10.5281/zenodo.17260031

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO

Produto Técnico-Tecnológico: Base de dados técnico-científica

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Base de dados técnico-científica: A base de dados técnico-científica refere-se a dados de receita entre outras informações, obtidos na Instituição de Ensino Superior (IES) com nome fictício ABCDEF alvo de um estudo para a aplicação de modelos de *machine learning* para a predição de receitas educacionais baseadas nas variáveis evasão, inadimplência e indicadores econômicos, compreendendo 4.356 registros de turmas iniciadas entre fevereiro de 2023 e abril de 2024.

Divulgação da Produção: A base de dados técnico-científica está disponível para *downloading* na base aberta (*open access*) ZENODO, nas comunidades TAMAF e PPGCFTG. <https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

Aderência Alta: A base de dados técnico-científica possui alta relação/afinidade com o PPGCFTG, na linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão com o projeto de *Emerging Technologies*, bem como, alta aderência às disciplinas de PPGCFTG ao suportar a geração e disseminação de conhecimento atual e novo sobre a literatura de tecnologias aplicadas.

Impacto Potencial Alto: A base de dados técnico-científica possui 4.356 registros de turmas de graduação presenciais e a distância, com informações financeiras relacionadas ao valor da venda (contrato), descontos aplicados, receita líquida, percentual de evasão, percentual de inadimplência, indicadores econômicos populados de acordo com a data de início da turma e demais informações relacionadas a qualificação da turma, como quantidade de alunos, tipo do curso, entre outras. De posse dessa base de dados, é possível replicar o trabalho para aprofundamento do estudo, bem como, incrementar a base de dados com novas variáveis para continuidade do estudo.

Impacto Realizado Médio: A base de dados técnico-científica gerou impacto, contribuindo com lacuna científica de pesquisas sobre a aplicação algoritmos de machine learning para realizar a predição de receitas de serviços educacionais em IES.

Inovação Média: A base de dados técnico-científica configura-se como um produto técnico-tecnológico de média inovação, servindo como um recurso tecnológico que possibilita a replicação e aprofundamento de novas pesquisas com base nos resultados da pesquisa “ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO”, na execução de novas análises estatísticas dos dados e na geração de informação para novos *insights*.

Complexidade Alta: A base de dados técnico-científica possui alta complexidade na sua concepção.

Aplicabilidade Alta: A base de dados técnico-científica está disponível para ser utilizada por pesquisadores e executivos que desejam replicar, analisar, comparar e gerar novas informações sobretudo para profissionais interessados em estudos de predição de receita utilizando machine learning.

Abrangência Potencial Alto: A base de dados técnico-científica possui alta abrangência de aplicação devido a disponibilidade de ferramentas no-code e hardcode de machine learning para tarefas de regressão.

Abrangência realizada Baixa: A base gerou impacto na pesquisa “ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO”, 2025.

Replicabilidade Irrestrita: A base de dados técnico-científica, possui replicabilidade escalável.

Base de Dados Técnico-Científica: Instituição de Ensino Superior: Dados da Receita, Evasão e Inadimplência

Como referenciar:

Silva A. G.; Moura, A. F.; Lucas, E. C.; Vallim Filho, A. R. A., Yoshikuni, A. C. (2025). Base de dados utilizada na dissertação: ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO, 2025. UPM. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI/10.5281/zenodo.17260031

RESUMO

A base de dados técnico-científica contém 4.356 registros referentes a turmas de ensino superior utilizada na pesquisa acadêmica “ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO” do mestrado profissional em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, 2025. A pesquisa tem como contribuição a predição de receita de serviços educacionais utilizando algoritmos de machine learning. Os dados constantes na base de dados têm informações do tipo de curso, quantidade de alunos, valor do contrato, descontos aplicados, receita líquida, percentual de evasão, inadimplência, indicadores econômicos entre outros dados, que podem ser utilizados para estudos ou de forma prática por instituições de ensino que tenha a intenção de implementar machine learning para predição da receita, evasão e inadimplência.

Palavras-chave: Receitas de Serviço; Receitas Graduação; *Machine Learning*; Evasão Escolar; Inadimplência.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17260031

Technical-Scientific Database: Higher Education Institution: Revenue, Evasion and Default Data

Como referenciar:

Silva A. G.; Moura, A. F.; Lucas, E. C.; Vallim Filho, A. R. A., Yoshikuni, A. C. (2025). Base de dados utilizada na dissertação: ANÁLISE PREDITIVA DA RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO, 2025. UPM. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI/10.5281/zenodo.17260031

ABSTRACT

The technical-scientific database contains 4,356 records related to higher education classes used in the academic research "Predictive Analysis of Revenue from the Provision of Educational Services for Undergraduate Courses", conducted within the Professional Master's Program in Controllershship, Finance, and Management Technologies (2025). The research contributes by predicting revenue from educational services using machine learning algorithms. The database includes information such as course type, number of students, contract value, applied discounts, net revenue, dropout rate, delinquency rate, economic indicators, among other variables. These data can be used either for research purposes or in practice by educational institutions intending to implement machine learning for predicting revenue, dropout, and delinquency.

Keywords: Service Revenue; Undergraduate Revenue; Machine Learning; School Dropout; Default

Referencial Teórico

O presente estudo tem como base a dissertação *Análise preditiva da receita da prestação de serviços educacionais para cursos de graduação (2025)*, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O trabalho propõe a aplicação de modelos preditivos, por meio de algoritmos de machine learning, para estimar a receita proveniente da prestação de serviços educacionais em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada sem fins lucrativos, utilizando dados históricos entre 2018 e 2024.

Embora diversos estudos tenham analisado isoladamente variáveis como inadimplência, evasão e indicadores macroeconômicos (ALBUQUERQUE, 2022; BAUERMANN; NUNES; *et al.*, 2020; SAADIA *et al.*, 2023), são escassas as pesquisas que integram essas dimensões em modelos de previsão de receitas educacionais. A atualização e disponibilização pública dessa base de dados contribui para suprir uma lacuna na literatura, permitindo o avanço de investigações sobre sustentabilidade financeira no ensino superior e apoiando a formulação de estratégias de gestão institucional.

A evasão escolar é amplamente reconhecida como um dos principais desafios das IES, com impactos econômicos, sociais e acadêmicos. No Brasil, taxas superiores a 20% têm sido reportadas em cursos de graduação, especialmente nos primeiros anos de formação (SANTOS; PILATTI; BONDARIK, 2022; SILVA FILHO *et al.*, 2007). Estudos internacionais também indicam que fatores socioeconômicos, institucionais e psicológicos interagem no abandono acadêmico (LENON ATAT; MAJID, 2024; OPAZO *et al.*, 2021). Nesse contexto, compreender e monitorar padrões de evasão é fundamental para antecipar riscos financeiros e definir políticas de permanência estudantil.

A inadimplência, por sua vez, representa outra variável crítica na sustentabilidade financeira das IES privadas. Além de comprometer o fluxo de caixa institucional, aumenta a necessidade de recursos destinados a processos de cobrança e renegociação (BAUERMANN; JOSÉ NUNES; *et al.*, 2020; MCKINNEY *et al.*, 2021). A literatura aponta que fatores como renda familiar, desemprego, endividamento e condições macroeconômicas elevam a probabilidade de inadimplência (CORNAGGIA; CORNAGGIA; XIA, 2019; VOLKWEIN; SZELEST, 1995).

O contexto macroeconômico exerce influência direta sobre esses indicadores. Variáveis como inflação, taxa Selic, crédito disponível e nível de endividamento das famílias afetam o poder de compra e a capacidade de pagamento das mensalidades (DESHPANDE, 2020; NANDA FITRIA; SILVIA; SEFTARITA, 2024). Em períodos de crise, observa-se a intensificação tanto da evasão quanto da inadimplência, ampliando os riscos de perda de receita (BRADBURY, 2019; SEMESP, 2024).

Nesse cenário, técnicas de machine learning têm sido aplicadas como instrumentos de apoio à decisão em finanças educacionais. Diferentemente dos métodos estatísticos tradicionais, esses algoritmos permitem detectar padrões não lineares e interações complexas entre variáveis, aumentando a acurácia preditiva (HENRIQUE; SOBREIRO; KIMURA, 2019; JANIESCH; ZSCHECH; HEINRICH, 2021). Modelos como Árvore de Regressão, Floresta Aleatória e Redes Neurais demonstraram desempenho promissor na predição da receita líquida em instituições de ensino, conforme evidenciado na dissertação de referência.

Do ponto de vista teórico, este estudo ancora-se na Teoria da Racionalidade Limitada (SIMON, H. A., 1956; SIMON, HERBERT A., 1955; SIMON, HERBERT A, 1972), segundo a qual as decisões humanas são condicionadas por restrições cognitivas, temporais e informacionais. Ao incorporar algoritmos de machine learning no processo decisório, busca-se ampliar a capacidade de gestores educacionais de lidar com ambientes complexos, reduzindo incertezas e aumentando a qualidade das decisões (HÜLLERMEIER *et al.*, 2021; MU; ZHENG; TROTT, 2022).

Assim, a disponibilização desta base de dados técnico-científica no Zenodo visa fomentar novas pesquisas e aplicações práticas que articulem evasão, inadimplência e variáveis econômicas em modelos preditivos de receita. Trata-se de um recurso de relevância para pesquisadores, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas, ao oferecer evidências empíricas que podem subsidiar estratégias de sustentabilidade financeira e acadêmica no ensino superior.

A base de dados

A base de dados técnico-científica contém 4.356 registros referentes a turmas de ensino superior, coletados e organizados para a pesquisa acadêmica Análise preditiva da receita da prestação de serviços educacionais para cursos de graduação (2025). Os registros contemplam informações como tipo de curso, quantidade de alunos, valor do contrato, descontos aplicados, receita líquida, percentual de evasão, percentual de inadimplência e indicadores econômicos relevantes para o setor educacional.

Essa base foi estruturada a partir de dados históricos entre 2018 e 2024 e serviu como insumo para o desenvolvimento de modelos de machine learning voltados à predição de receita. Diferentemente de estudos que analisam de forma isolada evasão, inadimplência ou condições macroeconômicas, este banco integra múltiplas variáveis que, em conjunto, afetam diretamente a sustentabilidade financeira de instituições de ensino superior privadas.

O objetivo da disponibilização desta base de dados no Zenodo é fomentar a replicabilidade e a transparência científica, permitindo que pesquisadores, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas possam utilizá-la para novos estudos e aplicações práticas. Dessa forma, abre-se a possibilidade de aprofundar análises sobre a relação entre desempenho acadêmico, fatores econômicos e sustentabilidade institucional, ampliando a compreensão sobre os desafios e oportunidades do setor de ensino superior no Brasil.

Conclusão

A base de dados técnico-científica disponibilizada representa um recurso empírico valioso para a análise da sustentabilidade financeira no ensino superior, ao reunir informações detalhadas sobre receitas, evasão, inadimplência e variáveis macroeconômicas. Esse conjunto de dados possibilita a replicabilidade de estudos, favorece a comparação entre diferentes abordagens metodológicas e amplia a validade externa das pesquisas aplicadas à gestão educacional.

Além de fomentar a produção acadêmica, a acessibilidade a essa base de dados pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias institucionais mais assertivas, apoiadas em evidências e sustentadas por modelos preditivos de machine learning. Dessa forma, cria-se um elo entre a pesquisa científica e a prática de gestão, fortalecendo a capacidade das instituições de ensino de responder a desafios financeiros complexos.

Por fim, ao tornar pública essa base no repositório Zenodo, abre-se espaço para que pesquisadores, gestores e formuladores de políticas públicas utilizem os dados como fundamento para novos estudos e tomadas de decisão, promovendo a integração entre ciência e prática, gerando impactos positivos no campo da educação superior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Danielle Fontes De. *Seleção de atributos da base do censo ensino superior brasileiro para análise de evasão*. 2022. 1–97 f. Dissertação de Mestrado – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Rio de Janeiro, 2022.

BAUERMAN, Adelar, Airton; JOSÉ NUNES, Jean; *et al.* *Análise financeira em uma instituição de ensino superior: um estudo sobre inadimplência*. . [S.l: s.n.], nov. 2020. Disponível em: <www.tcpdf.org>.

BAUERMAN, Airton Adelar; NUNES, Jean José; *et al.* *Análise financeira em uma instituição de ensino superior: um estudo sobre inadimplência*. 2020, São Paulo: Associação Brasileira de Custos, 2020. Disponível em: <<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4741>>.

BRADBURY, Katharine. *Family Characteristics and Macroeconomic Factors in U.S. Intragenerational Family Income Mobility, 1978–2014*. , Federal Reserve Bank of Boston Research Department Working Papers. Boston, MA: Federal Reserve Bank of Boston, 20 fev. 2019. Disponível em: <<https://www.bostonfed.org/publications/research-department-working-paper/2019/family-income-mobility.aspx>>.

CORNAGGIA, Jess; CORNAGGIA, Kimberly Rodgers; XIA, Han. Grit and Credit Risk. *SSRN Electronic Journal*, 2019. Disponível em: <<https://www.ssrn.com/abstract=3287952>>.

DESHPANDE, Satyajeet S. Working of Contractionary Monetary Policy: A Diagrammatic Presentation. *GAP iNTERDISCIPLINARITIES*, v. 3, n. 2, p. 1–4, maio 2020. Disponível em: <<https://www.gapinterdisciplinarity.org/>>.

HENRIQUE, Bruno Miranda; SOBREIRO, Vinicius Amorim; KIMURA, Herbert. Literature review: Machine learning techniques applied to financial market prediction. *Expert Systems with Applications*, v. 124, p. 226–251, 15 jun. 2019.

HÜLLERMEIER, Eyke *et al.* Automated Machine Learning, Bounded Rationality, and Rational Metareasoning. 10 set. 2021. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2109.04744>>.

JANIESCH, Christian; ZSCHECH, Patrick; HEINRICH, Kai. Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, v. 31, n. 3, p. 685–695, 8 set. 2021. Disponível em: <<https://link.springer.com/10.1007/s12525-021-00475-2>>.

LENON ATAT, Melanie; MAJID, Mohamad Zuber Abd. Student Dropouts and their Economic Impact in the Post-Pandemic Era: A Systematic Literature Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, v. 14, n. 9, 27 set. 2024. Disponível em: <<https://hrmars.com/journals/papers/IJARBSS/v14-i9/22873>>.

MCKINNEY, Lyle *et al.* Understanding Loan Default Among Community College Students. *Community College Review*, v. 49, n. 3, p. 314–342, 1 jul. 2021.

MU, Tong; ZHENG, Stephan; TROTT, Alexander. Modeling Bounded Rationality in Multi-Agent Simulations Using Rationally Inattentive Reinforcement Learning. *Transactions on Machine Learning Research*, p. 1–21, 2022.

NANDA FITRIA, Cut; SILVIA, Vivi; SEFTARITA, Chenny. Does Bank Credit Fluctuation Affect Inflation? Evidence from Indonesia. *International Journal of Finance, Economics and Business*, v. 3, n. 2, p. 107–119, 30 jun. 2024. Disponível em: <<https://journal.srnintellectual.com/index.php/ijfeb/article/view/329>>.

OPAZO, Diego *et al.* Analysis of first-year university student dropout through machine learning models: A comparison between universities. *Mathematics*, v. 9, n. 20, 2 out. 2021.

SAADIA, Giovanna Niskier *et al.* MACHINE LEARNING MODELS FOR CREDIT SCORING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *AMA Summer Academic Conference 2023*, p. 758–769, 2023.

SANTOS, Cidmar Ortiz Dos; PILATTI, Luiz Alberto; BONDARIK, Roberto. Evasão no ensino superior brasileiro. *Debates em Educação*, v. 14, n. 35, 2022.

SEMESP. *Pesquisa de Inadimplência no Ensino Superior Privado - 2024*. . [S.l: s.n.], 2024.

SILVA FILHO, Roberto Leal Lobo e *et al.* A evasão no ensino superior brasileiro. *Cadernos de Pesquisa*, v. 37, n. 132, p. 641–659, dez. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000300007&lng=pt&tlng=pt>.

SIMON, H. A. Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, v. 63, n. 2, p. 129–138, 1956. Disponível em: <<https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0042769>>.

SIMON, Herbert A. A Behavioral Model of Rational Choice. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 69, n. 1, p. 99, fev. 1955. Disponível em: <<https://academic.oup.com/qje/article-lookup/doi/10.2307/1884852>>.

SIMON, Herbert A. THEORIES OF BOUNDED RATIONALITY. In: MCGUIRE, C. B.; RADNER, ROY (Org.). . *Decision and Organization*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1972. p. 161–176.

VOLKWEIN, J. Fredericks; SZELEST, Bruce P. Individual and campus characteristics associated with student loan default. *Research in Higher Education*, v. 36, n. 1, p. 41–72, fev. 1995. Disponível em: <<http://link.springer.com/10.1007/BF02207766>>.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 90 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica, corresponde ao estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	14,0	23,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA1	Pontuação		90,0

ANEXO: Detalhamento da Base de Dados

A base de dados refere-se a 4.356 turmas de cursos de graduação ofertadas entre fevereiro de 2018 e abril de 2024, nos formatos presencial, EAD e híbrido.

As turmas totalizam US\$ 597,1 mi de venda líquida, referente a 250,9 mil contratos de alunos que estudaram na instituição neste período, perfazendo a contratação total de 77,4 mi de horas de serviços.

Neste período foram ofertados 68 títulos de cursos nos modos de instrução presencial e ensino a distância (EAD).

Estrutura dos dados:

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

VARIÁVEIS	TIPO	DESCRIÇÃO
NUMERO_TURMA	Numérico	Número da Turma
NUMERO_SEMESTRE_TURMA	Numérico	Semestre em que a turma se encontra cursando. Exemplo: ingressante está no semestre de número 1, ao evoluir no curso, será matriculado no semestre 2 e assim por diante
PRECO_SEMESTRAL_CURSO	Valor	Preço de venda bruto referente ao semestre do curso
NUMERO_MODALIDADE	Numérico	Numero da Modalidade que está para o Nome da Modalidade. Exemplo: 1 = Graduação Bacharelado, 2 = Licenciatura, etc.
NOME_MODALIDADE	Texto	Descrição textual da modalidade. Exemplo: Graduação Bacharelado, Licenciatura, etc.
MODO_INSTRUCAO	Texto	Modo de instrução (Presencial / EAD)
NUMERO_CURSO	Numérico	Número de identificação do curso no sistema interno. Este campo está para o Nome do Curso.
NOME_CURSO	Texto	Nome do Curso (textual)
HORARIO_CURSO	Texto	Horário que é realizado a turma. Exemplo: Diurno, Noturno, etc.
QUANT_ALUNOS_MATRCIULADOS	Numérico	Número de alunos matriculados na turma
ANO_INICIO_CURSO	Numérico	Ano em que a turma foi realizada
DATA_INICIO_CURSO	Data	Dia, mês e ano que a turma teve início
DATA_FINAL_CURSO	Data	Dia, mês e ano que a turma teve sua conclusão
IPCA	Percentual	Taxa IPCA medida pelo IBGE no mês de início do curso Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?
SELIC	Percentual	Taxa SELIC determinada pelo Comitê Nacional de Política Monetária - Banco Central do Brasil - vigente na data de início do curso Fonte: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros
ENDIVIDAMENTO_FAMILIAS	Percentual	Taxa de Endividamento das Famílias no mês de início do curso - Banco Central do Brasil Fonte: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/29038-endividamento-das-familias-com-o-sistema-financeiro-nacional-exceto-credito-habitacional-em-r
CREDITO	Moeda	Crédito ampliado ao setor não financeiro - Saldo em R\$ bilhões - Banco Central do Brasil Fonte: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticasmonetariascredito
RENDA_MEDIA	Moeda	Rendimento médio por indivíduo ocupado medida pelo IBGE Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego
INDICE_DESEMPREGO	Percentual	Taxa percentual de desemprego no Brasil medida pelo IBGE Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=desemprego
DIAS_DURACAO_CURSO	Numérico	Dias de duração do curso - Regra: Data Final (-) Data Inicial
SEMESTRE_INICIO_CURSO	Numérico	Semestre do ano em que a turma foi iniciado 1º ou 2º
CARGA_HORARIA_TOTAL_CURSO	Numérico	Carga horária do curso por semestre
CARGA_HORARIA_TOTAL_CONTRATADA_TURMA	Numérico	Carga horário total contratada pela turma Observação: existem alunos que podem contratar a carga horário total do curso ou apenas uma parte para cumprir com créditos necessários para sua formação
VALOR_TOTAL_CONTRATADO_CURSO	Moeda	Somatória do valor individual da venda realizada de cada aluno totalizando o valor contratado da turma
DESCONTOS	Moeda	Valor de descontos aplicados na turma
PERC_DESCONTOS	Percentual	Cálculo percentual do desconto aplicados na turma
VALOR_LIQUIDO_VENDA	Moeda	Valor total da turma subtraindo o valor total dos descontos
VALOR_EVASAO	Moeda	Valor apurado que não foi apropriado devido a evasão dos alunos
PERC_EVASAO	Percentual	Cálculo percentual da evasão sobre o valor líquido da venda
RECEITA_LIQUIDA	Moeda	Valor líquido da venda subtraindo o valor da evasão
VALOR_INADIMPLENCIA	Moeda	Valor da inadimplência sobre o valor a receita líquida
PERC_INADIMPLENCIA	Percentual	Cálculo percentual da inadimplência sobre a receita líquida
RECEITA_LIQUIDA_FINAL	Moeda	Valor final da receita apurada para a turma

Alan Guilhermino da Silva é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Alexandra Ferreira Moura é mestranda no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Edimilson Costa Lucas é professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Tem doutorado em Administração de Empresas (linha de Finanças) pela FGV-EAESP e mestrado em Estatística pela UNICAMP.

Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho é professor titular da Faculdade de Computação e Informática e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Doutor em Engenharia de Transportes, com tese em modelagem matemática de otimização de um Sistema Logístico, pela Universidade de São Paulo (2004) e Master of Engineering em Transportes, com dissertação em Modelos Matemáticos e de Simulação, pela University of Florida (1984).

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele obteve seus pós e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP.